

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Мирсолихова Р.А

Студентка 4-курса направления Семейная психология Национального
Университета имени Мирзо- Улугбека

Аннотация:Статья посвящается причинам, по которым у подростков начинает наблюдаться демонстративное поведение, а также профилактическим работам, которые в той или иной мере оказывают воздействие на меньшее его проявление

Ключевые слова: демонстративное поведение, подростки, девиантность, профилактические работы, самооценка.

Актуальность изучения мотивов демонстративного поведения подростков (ДП) заключается во взаимосвязи успеваемости учащихся с тем, как они себя ведут во время занятий. Анализ причин, в свою очередь, окажет положительное воздействие на создание путей его профилактики и устранения. Под демонстративным поведением понимаются поступки и действия направленные на привлечение внимания окружающих, будь это дети, они стараются привлечь внимание своих сверстников, преподавателей и , конечно же в первую очередь, родителей. Мотивы на проявление таких действий различны начиная от старания возвысится над своими товарищами, до повышения самооценки. Также отмечается, что демонстративное поведение возникает при появлении какого-либо запрета или же преграды на пути, данный мотив является характерным именно для подростков. Первое проявление демонстративного поведения выпадает на дошкольный период, когда у ребенка впервые образуются социальные узы ДП характерно для всех возрастных категорий, но ярче всего оно проявляется у подростков и

временами, детей дошкольного возраста, когда у них начинается активное вливание в общество.

Демонстративное поведение в дословном анализе имеет такое значение как наглядное, подчеркнутое и указательное поведение, т.е. подросток посредством своих действий старается указать видимым образом на свое Я. ДП поведение было широко изучено в работах таких ученых как: Г.Ф. Биктагирова, В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, О.Н. Даровских, Ю.А. Клейберг, А.С.Кравченко, Е.Л.Никитиной, О.С.Посыпановой, Д.Р. Халиуллина. Данный вид поведения может проявляться в различных формах действий, например, в таких как: дурашливость, навязчивость, агрессивность, болтливость и обидчивость. Каждый из вышеперечисленных характерных действий в демонстративном поведении служит как помощник для утверждения себя и концентрации внимания окружающих. В подростковом возрасте начинается активное сравнение себя со своими сверстниками и в случае того, когда подросток понимает, что он начинает уступать в чем-то - кому-то демонстративность в поведении начинает проявляться шире[2]. В общей сложности демонстративное поведение не является негативным показателем за исключением того, что в демонстративности в той или иной мере присутствует агрессивность. Данная сторона демонстративного поведения крайне опасна, так как подросток не сумев утвердиться, старается сделать это уже силой, руганью и скандалами. К примеру, подросток не сумев правильно ответить на уроке, не в состоянии принять правильный ответ своего товарища, и в след за этим начинает всеми силами найти ошибку в его ответе или же вовсе начинает обижаться и утверждать, что украл его идею и что он сам просто не смог найти подходящих слов для ответа, в этой ситуации уже в какой-то степени начинает наблюдаться клевета. В кратце можно отметить, что

демонстративному поведению характерна девиантность (отклонение и неподчинение)[1.3].

Существует множество характерных особенностей у подростков с демонстративным поведением, среди них есть такие как: частое использование сравнительной степени, использование превосходной степени только в свой адрес, непринятие похвалы в чужой адрес (когда возле подростка с демонстративным поведением начинают хвалить кого-нибудь кроме него самого, подросток всеми путями старается убедить другого в том, что все его похвалы напрасны и неверны), запоминание плохих действий и припоминание их при любом удачном случае (посредством этого, они в очередной раз самоутверждаются), при разговоре с кем-либо часто перебивают, ведут себя прилежно при появлении авторитетного лица (это происходит по причине того, что ребенок старается показать в глазах взрослого примерным). В нынешнее время существует множество диспутов на счет того, следует ли бороться с демонстративным поведением или все же стоит оставить это на время, и оно исчезнет само собой. Демонстративность являясь одним из показателей девиантного поведения, требует работы и профилактики. Как было отмечено выше, демонстративность сопровождается множеством негативных факторов направленных не только на самого подростка, но и на окружающий его круг[4]. Для проведения профилактических работ должны подключиться родители подростка, школьные психологи, а также его близкое окружение. Для создания плана профилактических работ с подростками, у которых наблюдается девиантное поведение, подходят строго индивидуально, ведь как мы помним каждая личность строго индивидуальна. Но существуют определенные универсальные принципы, которые были подробно рассмотрены множеством психологов и социологов. Они отмечают, что людям с демонстративным поведением следует помочь найти такое направление в котором они в

Vol. 2. Issue 1.

превосходной степени могут проявить себя, или же помочь подростку в определении своих приоритетных интересов, ведь множество подростков, не сумев найти себя, начинают самоугнетение, вслед за чем и начинает проявляться демонстративное поведение. Также стоит отметить значимость индивидуального консультирования психологов, так как причины возникновения демонстративного поведения могут крыться в детских травмах подростков. Определив причину возникновения ДП, профилактическая работа по ее устранению будет более продуктивной.

Таким образом определяется, что существует множество факторов возникновения демонстративного поведения у подростков, начиная детскими травмами, заканчивая самооценкой подростка. Профилактическая работа для демонстративного поведения создается строго индивидуально, но также существуют универсальные принципы.

Использованная

литература:

- 1.Поликарпов В. А., О. Г. Ксёнда. Психология личности.Курс лекций.Минск БГУ .2015г.
- 2.Фрейджер, Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Р. Фрейджер, Дж. Фейдмен. СПб., 2002.
- 3.Келли, Дж. Теория личностных конструктов / Д. Келли. СПб., 2000
- 4.Райгородский Д.Я. Р 18 Психология личности. Т.1. Хрестоматия. Издание второе, дополненное. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ", 1999. - 448 с.

Список литературы

1. Ведмеш.Н Девиантное поведение
<https://psihomed.com/demonstrativnoe-povedenie/>
2. Ганеева А.Ф. ПРОФИЛАКТИКА ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 37(249). URL: <https://sibac.info/journal/student/249/305776> (дата обращения: 13.12.2023).
3. **Калмыкова С.А.** <http://potencial22.ru/index.php/2012-09-13-02-11-28/2015-03-03-09-05-53/roditelyam-podrostkov-i-starsheklassnikov/138-demonstrativnost-v-povedenii-podrostka>
4. Яна ЛЫСОВА <https://www.belnovosti.by/lyubov-i-semya/demonstrativnoe-povedenie-kakovy-ego-glavnye-priznaki-i-cto-s-nim-delat>

